
**POLÍTICA E CIDADANIA:
RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA OBSERVADA JUNTO À COMUNIDADE
UNIVERSITÁRIA**

Politics and Citizenship: Relationship between theory and practice observed in the university community

Carlos Eduardo Candido Pereira¹
Kellen Rodrigues de Souza²
Thalita Rosany de Oliveira França³

RESUMO

Este estudo buscou conhecer a comunidade do entorno de uma instituição de ensino superior recém-implantada no município de Goiânia, Estado de Goiás. A origem da temática derivou de um trabalho teórico-prático realizado em uma disciplina do curso de Pedagogia que tem por objetivo a formação do Pedagogo Social. O objetivo geral foi o de compreender com os participantes conceitos como a cidadania e a política. Para isso foi utilizada como metodologia o estudo de caso com abordagem exploratória para conhecer e mapear a realidade da comunidade no entorno da mencionada instituição. A pesquisa teve a participação de quinze pessoas que responderam a um questionário estruturado em temas que permitiam conceber três categorias de análise: a) conhecimento e perspectiva da população quanto ao campus da rede federal de ensino; b) conhecimento da população sobre cidadania e formas de participação cidadã na comunidade onde reside e; c) expectativa quanto ao curso de Pedagogia na comunidade da rede de ensino federal. A análise dos dados possibilitou compreender as expectativas da comunidade com a nova instituição, bem como, aferir o nível de compreensão em temas relacionados à política e cidadania. Os resultados apontam que a instituição de ensino e o curso de Pedagogia podem contribuir para a promoção de pautas que garantam a efetivação de direitos e deveres da comunidade. Dado o exposto, é possível concluir que os participantes percebem a presença da instituição de ensino como um benefício para todas as pessoas no entorno, entretanto, necessitam conhecer mais os serviços oferecidos por esta e pelos seus vários cursos e, em especial, pelo de Pedagogia. Por outro lado, a instituição também precisa atuar de modo mais ativo no entorno onde está inserida.

Palavras-chave: Educação, Cidadania, Política, Pedagogia.

ABSTRACT

This study sought to know the community surrounding a newly established higher education institution in the municipality of Goiânia, State of Goiás. The origin of the theme derived from a theoretical-practical work carried out in a discipline of the Pedagogy course whose objective is the formation of the Social Pedagogue. The general objective was to understand with the participants concepts such as citizenship and politics. For this, the case study methodology was used with an exploratory approach to know and map the reality of the community around the mentioned institution. The research had the participation of fifteen people who answered a questionnaire structured in themes that allowed to conceive three categories of analysis: a) knowledge and perspective of the population regarding the campus of the federal education network; b) knowledge of the population about citizenship and forms of citizen participation in the community where it resides and; c) expectation regarding the Pedagogy course in the community of the federal education network. Data analysis made it possible to understand the community's expectations with the new institution,

¹ Doutor, IFG, carlos.pereira@ifg.edu.br

² Acadêmica de Pedagogia, IFG, kellenrodsouza@gmail.com

³ Acadêmica de Pedagogia, IFG, thalita.rosany@gmail.com

as well as to assess the level of understanding in issues related to politics and citizenship. The results indicate that the teaching institution and the Pedagogy course can contribute to the promotion of guidelines that guarantee the effectiveness of the rights and duties of the community. Given the above, it is possible to conclude that the participants perceive the presence of the educational institution as a benefit for all the people in the surroundings, however, they need to know more about the services offered by this institution and its various courses, and in particular the Pedagogy one. . On the other hand, the institution also needs to act more actively in the surroundings where it operates.

Key-words: Education, Citizenship, Politics, Pedagogy.

1. INTRODUÇÃO

Na grade curricular do curso de Pedagogia de uma instituição de ensino pública a nível federal no município de Goiânia, Estado de Goiás, há um rol de disciplinas referentes à Prática como Componente Curricular (PCC). Todas elas são desenvolvidas a partir das disciplinas que compõem o Núcleo Complementar/Estudos Integradores, em cada período do curso. No caso deste trabalho menciona-se aquela que se refere à Política e a Cidadania fixada no 3º ano.

Tais disciplinas têm como finalidade propiciar o enriquecimento curricular por meio de atividades coletivas, as quais serão coordenadas por docentes especializados. Assim, constituem-se como atividades destas disciplinas (BRASIL, 2006):

Seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da instituição de educação superior; b) atividades práticas, de modo a propiciar vivências, nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos; c) atividades de comunicação e expressão cultural (BRASIL, 2006, p. 4).

Nesta perspectiva, a finalidade das disciplinas de Prática de ensino é considerada essencial em cada componente curricular, principalmente devido à intencionalidade de indissociabilidade da teoria e a prática enquanto finalidade de propor estudos/atividades, cujo objetivo é a pesquisa, a reflexão, a análise e síntese textual da relação teoria-prática.

No 3º ano do curso de Pedagogia, os estudantes cursam a disciplina eixo “Cidadania e Educação” e a disciplina “Práticas De Ensino/Estudos Integradores Educação E Política” com o mesmo docente. Nesta direção, a disciplina Educação e Cidadania (54h):

Analisa as condições teóricas; as condições sociais do conhecimento e dos paradigmas filosófico-jurídicos dos direitos humanos. A percepção dos direitos humanos e da cidadania na construção das lutas sociais e na constituição de novos sujeitos de direito. Os movimentos sociais e a emergência de sujeitos coletivos de direito. Experiências de organização, práticas políticas e estratégias sociais de criação de direitos. Educação para os direitos humanos e a cidadania (IFG, 2014, p. 112).

A disciplina Práticas De Ensino/Estudos Integradores Educação E Política (54h) leciona “A visão antropológica e filosófica do homem em sua inserção como sujeito político da sociedade.

Relação: educação, sociedade e política, analisando a função da educação no percurso da história. Elaboração de projetos integradores nos distintos espaços formativos” (IFG, 2014, p. 112).

Dado o exposto, a formação do pedagogo social com base em tais disciplinas tem como foco a compreensão da escola, da política e da cidadania como temas que levam ao desenvolvimento de competências e de percepção da realidade que circunda a instituição escolar com vistas a uma educação que compreenda a realidade e possa emancipar a comunidade por meio de ações formativa formal e não formal que adentre a cultura e a compreensão da realidade inserida.

Nesta direção, vale destacar, que a instituição de ensino pública a nível federal teve início de suas atividades em novo espaço físico em março de 2022. Em vista disso, a presente pesquisa buscou conhecer a realidade da comunidade onde está inserido o Câmpus com a pretensão de responder a seguinte questão: qual a compreensão da comunidade sobre acesso, uso e interação da recém-instituição de ensino público federal em sua comunidade?

Dado isso, o objetivo geral foi compreender a relação da cidadania e da política que parte da instituição, a expectativa de ação dos estudantes do 3º ano curso da Pedagogia para a comunidade onde está inserida a instituição, tal como o oposto. Assim como objetivos específicos buscou-se:

- Conhecer qual a perspectiva da população onde está inserida a instituição de ensino federal quanto às suas ações e comunicação para a comunidade.
- Saber qual/quais tipos de conhecimento a população no entorno instituição de ensino federal tem com relação a pautas estudadas nas disciplinas mencionadas, tal como: cidadania, política e educação.
- Conferir qual/quais expectativas quanto ao curso de Pedagogia na comunidade no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão.

Pretendeu-se, com esse estudo, compreender a realidade no entorno da instituição de ensino federal, bem como, levantar aspectos em melhoria de ação de ação à comunidade e também levantar possibilidade de temas ou pautas de atuação.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Com o estudo pautado na obra: “A escola e cidadania: o papel da escola na formação para a democracia”, de Philippe Perrenoud (1997), foi possível fazer questionamentos e reflexões sobre a implantação da cidadania no currículo escolar. O autor relata sobre o que foi a cidadania no passado e o que ela significa nos dias de hoje e também qual a diferença de cidadão e cidadania. O referido

diferencia o que é exercer cidadania (indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado livre) e o que é ter cidadania (faculdade de ser pessoa individual e plural portadora de direitos e deveres).

A relação entre cidadania e educação escolar nem sempre é alvo de práticas pedagógicas, por isso, não vivenciadas. Com isso, a promoção da expressão e do respeito carece de ações educativas. Nos dias atuais, em vista da complexidade de compreensões sobre um mesmo tema demanda-se à escola a representação de espaço de reflexão, porém, não deve ser instituição isolada para essa finalidade: “A reflexão sobre a cidadania e sua aprendizagem não pode ser fruto do pensamento mágico, mas é preciso admitir as contradições de nossas sociedades e não esperar que a escola as assuma sozinha [...]” (PERRENOUD, 1997, p. 11).

É possível compreender com este trecho do texto de Perrenoud, que a escola não tem que assumir o pensamento sozinho do cidadão, ela contribui para a aprendizagem desse cidadão, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer suas próprias reflexões. Contudo, a escola só pode dar andamento de acordo com seus próprios meios.

A educação para a cidadania, assim como toda educação, diferentemente de o ensinar, passa por experiências de vida e de relação com o saber e experiências. Se a escola aprimora a aprendizagem da cidadania, a primeira coisa a se fazer, portanto, é tornar possível, entre alunos e os estudantes universitários, o exercício da cidadania, de uma postura ética, de entender seus direitos da vida social.

Outro ponto importante a respeito da cidadania é que a escola se torna um reflexo da sociedade. Quando dentro de uma escola a cidadania não pode ser exercida é porque fora dos muros da intuição isso já acontece.

Perrenoud (1997) fala que não existe crise no ensino, mas sim uma crise na sociedade. Uma sociedade em crise gera um ensino em crise, e não ao contrário. Quando uma sociedade não é capaz de ensinar algo para os seus cidadãos é uma vergonha para si mesmo. A escola se tornou o retrato da sociedade, um ambiente de desordem e violência, onde direitos e deveres dos cidadãos são deixados em segundo plano. Ainda que se ensine cidadania na escola, quando os cidadãos saem de lá se deparam com outra realidade, onde a cidadania não é exercida. Posto isso, a cidadania precisa ser exercida na sociedade para que de tal modo seja exercida na escola.

Nesse contexto, ressalta-se, então, a importância do currículo oculto, pois os indivíduos são aptos para aprenderem a todo tempo, não somente dentro de uma sala de aula com um ensino

direcionado, onde o professor fez um planejamento do ensino que seria adquirido por seus alunos. Todo indivíduo em contato com o outro está sujeito a ensinar e a aprender algo.

Ninguém vive durante 10 a 20 anos em uma coletividade sem aprender um conjunto de saberes e de habilidades que permitam sobreviver, apropriar-se de um território, de um estatuto, de um papel e, se possível, preservar sua autonomia e eventualmente exercer um certo poder (PERRENOUD, 1997 p. 35).

Assim, o currículo oculto, no ambiente formal e não formal de ensino implica que a aprendizagem não precisa ser provocada ela acontece de forma espontânea. Em outras palavras, aprendizados que não foram planejados, acontecem na relação entre pessoas. Assim o ensinar para cidadania se torna mais viável, pois nas trocas que ocorrem nessas relações pode-se aprender sobre cidadania e coletividade.

3. METODOLOGIA

Essa pesquisa é compreendida como sendo a metodologia do estudo de caso. De acordo com Ludke e André (1986, p. 17-18) são características deste tipo de estudo:

- a. A descoberta de fatores dentro de um contexto.
- b. Ênfase na interpretação do contexto investigado.
- c. Retrato da realidade de forma completa e profunda.
- d. Uso de uma variedade de fonte de informação.
- e. Revelam uma experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas.
- f. Busca de representação dos diferentes e às vezes conflitantes pontos de vista presente numa situação social.
- g. Utilização de uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa.

Assim sendo, o desenvolvimento da pesquisa, para além da metodologia do estudo de caso, utilizou como método, o exploratório. Dado isso, em sala de aula, foi construído coletivamente entre todos os estudantes da já mencionada instituição e curso, um questionário com dez questões. Utilizaram-se perguntas fechadas e abertas, uma vez que, para algumas respostas, deseja-se conferir com o participante a explicação dele sobre algumas situações.

A realização da pesquisa e a coleta de dados aconteceram nos períodos das aulas presenciais em sábados letivos. O período de coleta foi o mês de julho de 2022. E o local de aplicação foi às ruas do comércio próximo ao campus da instituição de ensino federal. O número de participantes

neste estudo foram quinze pessoas, parte de um público avaliado em quantidade superior num projeto de pesquisa maior. A análise de dados foi realizada com base nas categorias de análise.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como já apontado no item metodologia, a aplicação do questionário foi aplicada com 15 pessoas da comunidade onde está inserido a instituição de ensino federal. A seguir são apresentadas as figuras em vista das categorias de análise apontadas.

4.1 CATEGORIA A - Conhecimento e perspectiva da população quanto ao câmpus da rede de ensino federal

Os dados coletados nesta categoria Conhecimento e perspectiva da população quanto ao campus da instituição de ensino federal esteve relacionado a seis questões. Esta categoria buscou explorar e conferir à população local a importância e a relevância de uma instituição da rede federal na comunidade, bem como, aferir as perspectivas de uso e participação de ações no referido espaço.

Na figura 1 se buscou saber se a população tinha conhecimento da chegada e da existência da instituição federal de ensino na localidade de convívio comum e coletivo.

Figura 1 – Conhecimento da população sobre a existência do campus na localidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Das pessoas entrevistadas a maioria tinha conhecimento da chegada do campus na comunidade (60%), o qual disseram dentre as respostas: “ter passado na frente” ou “ter visto a construção”.

No sentido de ampliar o conhecimento sobre a instituição, a figura 2 exhibe qual o conhecimento dos cursos oferecidos, em especial aquele de origem do estudo, o curso de Pedagogia.

Figura 2 – Conhecimento dos cursos da instituição de ensino pública federal.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Notou-se que muitas pessoas participantes não conhecem os cursos oferecidos pela instituição, inclusive o de origem do estudo. Tais relatos somaram 80% das respostas.

A próxima pergunta referiu-se ao interesse das pessoas em estudar ou fazer parte de alguma formação na instituição.

Figura 3 – Opinião dos participantes sobre o interesse em estudar na instituição de ensino pública federal

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

De acordo com a figura 3, todos os participantes gostariam de estudar ou mesmo indicariam conhecidos ou parentes para estudarem na instituição.

Nos dados da próxima figura o questionamento se referiu ao interesse em utilizar os espaços comuns da instituição de ensino ou campus, como biblioteca, laboratório de informática, quadras de esporte, dentre outros.

Figura 4 – Interesse em frequentar espaços da instituição de ensino pública federal.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A quase totalidade dos participantes, 93% das pessoas entrevistadas, gostariam de alguma forma de utilizarem o espaço da instituição. Apenas 7% não teriam nenhum tipo de interesse em utilizar as instalações do câmpus.

Na figura 5 estão os resultados sobre a consideração dos participantes sobre a importância de uma instituição federal de ensino nas proximidades da comunidade.

Figura 5 – Relevância da instituição de ensino pública federal para a comunidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Quando questionados se a faculdade ali naquela região traria algum benefício para a população, 7% dos entrevistados responderam que não e 93% responderam que sim. A opinião da maioria reflete a valorização do bairro, dos imóveis e das contribuições da ciência para a população.

O último questionamento de bloco de análise se refere ao tipo de atividade que os participantes gostariam de participar junto à instituição de ensino.

Figura 6 – Atividade de interesse em participar na instituição de ensino pública federal.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A figura 6 exhibe opiniões interessantes, mas, com poucas sugestões dos participantes (a exemplo das respostas nulas em “outra: comente”).

Fica evidente que o câmpus na região é uma novidade para muitos moradores. Apesar do longo tempo para ser construído e ocupado, os moradores da região pouco conhecem, ou procuram conhecer a instituição. Em contrapartida, observa-se que a instituição ainda busca uma aproximação com a comunidade, divulgando os cursos superiores, os técnicos integrados e até mesmo a EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os que conhecem, sentem vontade de conhecer mais, de participar.

4.2 CATEGORIA B - Conhecimento da população sobre cidadania e formas de participação cidadã na comunidade onde reside

Nesta categoria foi verificado o conhecimento da população sobre cidadania e formas de participação cidadã na comunidade onde reside. Esta categoria diz respeito ao conteúdo estudado na disciplina Cidadania e Educação e Práticas Pedagógicas/Estudos Integradores: Educação e Política. O foco foi saber a relação do conhecimento da população no que tange aspectos de cidadania e participação social.

A figura 7 buscou saber o que os participantes sabem sobre as leis de proteção à criança e adolescente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Figura 7- Conhecimento de legislações de proteção à criança e adolescente.

Fonte: Própria dos autores. (2022).

Dos entrevistados 60% não conhecem as leis de proteção à criança e o adolescente, e 40% responderam que sim, fato que possibilita refletir projetos nesta área para a região onde o campus está localizado.

O questionamento seguinte foi similar, mas ao invés da legislação, se buscou saber o conhecimento de instituições de proteção e participação de cidadania de um modo geral, porém, com foco na convivência dentro da área de localização da instituição de ensino pública federal.

Figura 8 – Conhecimento de instituições de proteção e cidadania na localidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

A maioria dos participantes, pelos dados da figura 8, não conhecem quais são os espaços de participação coletiva e cidadã (Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, etc). Essa informação pode possibilitar à instituição de ensino pública federal a promoção de ações para conhecimento da política e da cidadania, inclusive, ao ressaltar o seu próprio papel cidadão de serviço público.

Na figura 9, a reflexão anterior se aproxima quanto ao conhecimento da existência para participação em instituições promotoras do diálogo social e da cidadania.

Figura 9 - instituição de ensino pública federal.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Acerca dos números apresentados ressalta-se pela maioria o desconhecimento e a inexistência de participação dos entrevistados em espaços como Associação de Moradores, grupos de *WhatsApp* de interesse comum, etc.

4.3 CATEGORIA C - Expectativa quanto ao curso de Pedagogia na comunidade da rede de ensino federal

A análise dos dados nesta categoria reflete a expectativa quanto ao curso de Pedagogia na comunidade. Por isso o foco foi conferir quais as possibilidades de atuação do curso de Pedagogia na comunidade por meio de sugestão de algumas propostas, bem como, possibilitar aos participantes mencionar outras possibilidades.

Figura 10 – Atividades de interesse no curso de Pedagogia.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Nos dados da figura 10 notou-se dentre as atividades proposta, como mais procurada, o reforço escolar enquanto expectativa do curso. Fato que demonstra um pouco de desconhecimento da população sobre a formação do pedagogo, visto, não atuar diretamente no reforço escolar.

Em linhas gerais, a pesquisa mostra o desejo que a população possui, em fazer parte do espaço institucional que está recém ocupado na região.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizar estudos para compreensão da sociedade e dos movimentos sociais é uma tarefa multidimensional que faz referência à condição de indivíduos ou grupos em situação de fragilidade. Logo, algumas particularidades podem apresentar ações exitosas ou mesmo exposição à riscos ou níveis significativos de indivíduos ou grupos impactados por fatores, tais como pobreza, crises econômicas, baixo nível educacional, etc.

No que tange a questão de pesquisa o estudo observou que os participantes ainda estão em vias de compreender a chegada e a função da instituição de ensino público federal em sua comunidade. Isso aponta a necessidade da instituição prever mais ações de extensão e impacto positivo na vida das pessoas.

Com relação ao objetivo geral, chegou-se ao entendimento de que houve, por parte dos estudantes do curso de Pedagogia, a compreensão da cidadania e da política em vias de ações práticas reflexivas como resultado do aprendizado nas duas disciplinas mencionadas anteriormente. De modo específico, conheceu-se as necessidades e anseios da população onde está inserida a instituição de ensino federal, bem como, a relevância de ações e comunicação a troca de conhecimento para com a comunidade. Sobre temas relacionados a cidadania, política e educação conclui-se que a comunidade carece de conhecimento, orientação e diálogo. No que tange as expectativas quanto ao curso de Pedagogia, a comunidade ainda o desconhece e, algumas das ações que puderam relatar a expansão de serviços ainda recaí em ações de pouca transformação de impacto na vida das pessoas.

Assim considera-se de fundamental importância, para além do debate sobre política e cidadania, o papel dos movimentos sociais em favor dos direitos humanos e dos direitos das crianças,

Dante deste cenário, a educação tem um longo caminho a ser percorrido para que essas situações de vulnerabilidade deixem de ser gradativas no Brasil. Quando se reconhece tais direitos,

é possível visualizar a educação para além do assistencialismo, mas, como um direito do estudante, da família e da sociedade.

Por fim, esse estudo não finaliza aqui e a sua atualização constante é um bom exercício para conhecer as possíveis melhorias da instituição à sociedade, bem como, sempre estar atenta às demandas que surgem nos mais variados tempos e contextos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Resolução CNE/CP, Nº 1 de 15 de maio de 2006.** Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em: 22. Jul.2022.

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS. **Projeto Pedagógico PP:** curso de Pedagogia, Campus Goiânia Oeste. Goiânia: 2014. Disponível em: <http://w2.ifg.edu.br/goianiaoste/images/Arquivos/projetopedagogia.pdf#page=25&zoom=100,109,265> Acesso em: 22.jul.2022.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação:** abordagens qualitativas. São Paulo: E.P.U., 2012.

PERRENOUD, P. **Escola e Cidadania:** o papel da escola na formação para a democracia. Porto Alegre: Artmed, 2004.